

UM OLHAR PARA O *HIP HOP* NOS MUSEUS DO BRASIL: MUSEOLOGIA SOCIAL E DECOLONIALIDADE

Introdução – Apresentação

O trabalho de pesquisa de tese concentra-se na busca por investigar a relação entre o movimento *hip hop* e os museus brasileiros sob as lentes da museologia social e do pensamento e práticas decoloniais. Parte-se de que os museus, enquanto instituições coloniais, de produção e legitimação de narrativas e dispositivo de memória oficial, constituem espaços de poder, atravessados por estruturas históricas de colonialidade que determinam desde o que é preservado, exibido e reconhecido como arte. Nesse contexto, o *hip hop*, movimento cultural, político, cultural, artístico, social, cada vez mais institucionalizado, originado nas periferias urbanas e marcado pela herança da diáspora africana, emerge como prática que possibilita tensionar estruturas e propor novos modos de representar e ocupar o espaço museológico.

O trabalho dialoga com autores que problematizam as relações entre a distinção de quem ocupa os espaços do museu, que debatem a cultura negra e afrodiapórica, atreladas a conceitos como poder e representação, como Pierre Bourdieu (1999), Stuart Hall (2003) e Paul Gilroy (2001). Além disso, ancora nos referenciais da decolonialidade e pós colonialidade, com ênfase nas leituras propostas por Anibal Quijano (2000) e Walter D. Mignolo (2007), pelos quais denunciam a persistência de uma racionalidade colonial nas estruturas culturais e epistemológicas ocidentais, com ênfase nos museus. No campo museal a pesquisa conta com as contribuições de François Verget (2023), Myrian Sepúlveda Santos (2000) e Mario Chagas (2020), que orientam as principais substâncias para compreensão do museu como espaço social, que precisa estar em diálogo com as comunidades e suas memórias, e como o *hip hop* pode ser uma ‘tática decolonial’ dentro desse espaço. Para pensar a temática do negro e a cultura negra no Brasil, principalmente com ênfase na arte negra, autoras como Castiel Vitorino Brasileiro (2001) e Rosana Paulino (2011) serão destacadas, além de Roberto Camargos (2014)

e Trícia Rose, que integram o campo acadêmico do *hip hop studies*, trazendo elucidações importantes acerca do *hip hop* como temática central da pesquisa.

O problema central da pesquisa consiste em compreender de que modo o *hip hop* é incorporado, representado e interpretado nos espaços museológicos brasileiros e se essa inserção promove uma efetiva transformação das práticas museológicas, contribuindo para a decolonização ou não das narrativas e das formas de produção de conhecimento.

.Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O objetivo geral é analisar a presença e a representação do *hip hop* nos museus brasileiros a partir das perspectivas da museologia social e do pensamento decolonial. Como objetivos específicos, busca-se: (i) mapear exposições, arquivos e projetos museológicos que incorporam o *hip hop*; (ii) analisar os discursos curatoriais e os modos de participação do movimento nesses espaços; e (iii) discutir como tais iniciativas contribuem para processos de democratização e decolonização do campo museal. A metodologia adotada é de caráter qualitativo, articulando pesquisa bibliográfica, documental e empírica. A revisão bibliográfica abrange obras e artigos que tratam das relações entre museologia, decolonialidade e cultura e arte negra no Brasil, além de textos que debatem a temática do *hip hop*. A pesquisa documental inclui a análise de catálogos, textos curatoriais, materiais de divulgação e registros audiovisuais de exposições e eventos que tematizam o *hip hop*. Paralelamente, está sendo desenvolvido um mapeamento sistemático de experiências museológicas relacionadas ao tema, utilizando planilhas com informações sobre local, instituição, período, curadoria e abordagem temática. Complementarmente, a pesquisa prevê visitas técnicas e entrevistas com curadores, artistas e educadores envolvidos em iniciativas museológicas voltadas ao *hip hop*, a fim de compreender as dinâmicas de participação e representação em cada contexto.

Resultados

Os resultados parciais da pesquisa indicam que o processo de musealização do *hip hop* no Brasil é recente, mas vem ganhando relevância no campo das

práticas museológicas, em diálogo com a crescente institucionalização do movimento, reconhecido em alguns estados como patrimônio imaterial, e com a crescente disputa no campo museal para que outros campos e saberes sejam inseridos. O mapeamento realizado, que atualmente reúne 28 exposições e iniciativas museais, buscar evidenciar que a presença do hip hop em museus tem transformado as formas de representação museal, além de fazer uma leitura da contribuição disso para o movimento hip hop, e vice versa, por si só.

Entre as experiências destacam-se o Museu do Hip Hop de Porto Alegre (RS), inaugurado em 2022, fruto da mobilização de artistas e gestores culturais do movimento, e que se orienta por princípios da museologia social ao articular acervo, ações formativas e diálogo comunitário; a exposição Racionais MC's: O Quinto Elemento (2024), cuja curadoria da produtora do grupo Eliane Dias, propõe uma leitura estética e política do grupo, ampliando o conceito de patrimônio para experiências sensíveis e afetivas. Também se destacamos iniciativas como o primeiro Arquivo Brasileiro de Hip Hop (Unicamp), que apesar de não inserido no campo museal, reforça o caráter do hip hop enquanto acervo e objeto de preservação da memória social e cultural brasileira.

Discussão

A análise dos resultados permite compreender que a presença do hip hop nos museus brasileiros representa mais do que uma simples inserção temática: trata-se de um processo de deslocamento contemporâneo que desafia as hierarquias simbólicas e as práticas tradicionais do campo museológico, dentre outros dispositivos de memória e história oficial. À luz da museologia social, observa-se que o hip hop pode contribuir para a consolidação de uma perspectiva participativa e comunitária, em alguns casos, na qual o museu é compreendido como espaço de diálogo e de ação coletiva.

Sob o enfoque decolonial, as práticas museológicas que incorporam o hip hop operam como formas de 'desobediência epistêmica', questionando os parâmetros eurocentrados de legitimação do conhecimento e da cultura. Essa dimensão se manifesta tanto nas curadorias participativas quanto nas ações educativas, que

introduzem saberes periféricos e experiências de resistência afro-diaspóricas nos processos de mediação cultural e educativa dos museus.

Entretanto, a discussão evidencia também as tensões. Ao mesmo tempo em que o hip hop conquista visibilidade no espaço museal, corre o risco de ser apropriado por discursos institucionais que neutralizam sua potência crítica. Assim, durante a análise estamos buscando nos atentar para a importância da preservação da autonomia estética e política do movimento, garantindo que os sujeitos do hip hop permaneçam protagonistas na construção de suas narrativas, inclusive dentro desses espaços.

Conclusão

A pesquisa busca investigar que a presença do hip hop nos museus brasileiros tem potencial para redefinir as práticas museológicas e contribuir para a construção de um campo mais plural e democrático, o que não necessariamente decoloniza o museu. Essa inserção tensiona as fronteiras entre cultura popular e cultura erudita, questionando os critérios de legitimação e valorização simbólica que historicamente excluíram as produções periféricas e negras dos espaços institucionais. Conclui-se que o hip hop não apenas ocupa os museus, mas pode transformar suas lógicas de funcionamento, introduzindo novas epistemologias e práticas sociais. Os próximos passos da pesquisa incluem o aprofundamento das análises sobre as exposições mapeadas, a realização de entrevistas com agentes envolvidos e a consolidação do banco de dados sobre musealização do hip hop no Brasil, além de maior ênfase no processo de institucionalização do movimento hip hop, que vem desde as primeiras casas de hip hop no Brasil.

Referências Bibliográficas

BRASILEIRO, Castiel Vitorino. Modos de descolonizar: o trauma é brasileiro, de Castiel Vitorino Brasileiro. Revista de comunicação e linguagem. EUA, 2021.

BOURDIEU, Pierre. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria Alice Nogueira; Catani, Afrânio (orgs.). Escritos de Educação. 2a ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. p. 71-79.

CAMARGOS, Roberto. Rap e política: percepções da vida social brasileira. Boitempo Editorial, 2015.

CHAGAS, Mario et al. A museologia e a construção de sua dimensão social: olhares e caminhos. Cadernos de sociomuseologia, v. 55, n. 11, 2018.

GILROY, Paul. O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência. Editora 34, 2001.

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo horizonte: editora UFMG, 2003.

HALL, Stuart. O trabalho de representação. In: HALL, Stuart (organizador). Representação:

representações culturais e práticas significativas. Tradução de Guilherme João de Freitas

Teixeira. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; Apicuri, 2016. p. 11-55.

MIGNOLO, Walter. Museus no horizonte colonial da modernidade: Garimpando o museu (1992) de Fred Wilson. Museologia & Interdisciplinaridade, v. 7, n. 13, p. 309-324, 2018.

PAULINO, Rosana. Imagens de sombras. São Paulo: R. Paulino, 2011.

ROSE, Trícia. Barulho de preto: rap e cultura negra nos Estados Unidos contemporâneos. Editora Perspectiva S/A, 2021

SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. Os museus Brasileiros e a constituição do imaginário nacional.

Sociedade e Estado. vol.15 no.2, p. 271-302, 2000.

VARIVE-BOHAN, H. Entrevista com Hugues de Varine-Bohan. In: Os Museus no Mundo. Rio de

Janeiro: SALVAT Editora do Brasil, 1979. 8-21p., 70-81p.

VERGÈS, Françoise. Decolonizar o museu: programa de desordem absoluta. Ubu Editora, 2023.